

PEMBELAJARAN DIFERENSIASI DALAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK TENTANG FIRMAN TUHAN

Frendi Sofyan Zebua*, Elniat Hati Putri Gulo, Suriani Gulo, Augustina Zebua, Sastra Marneta Rius Gulo

Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, Indonesia

*Korespondensi: frendyzebua95@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the application of differentiated learning models in the context of Christian Education, specifically in enhancing students' understanding of the Word of God. The background of this research is based on the challenges in accommodating diverse student learning styles and the need to create more inclusive and effective teaching methods. This research employs a literature review approach, examining various sources of literature related to differentiated learning and its application in religious education. Data were collected through document studies, articles, journals, and books relevant to the topic. The data analysis technique used is thematic analysis to identify patterns and key themes emerging from the literature. The results of the study show that differentiated learning can enhance students' understanding of the Word of God, the development of Christian character, as well as students' motivation and engagement. However, challenges arise, including the increased workload for teachers, potential dependence on specific learning styles, and difficulties in measuring students' deep understanding. Therefore, a more balanced approach is needed, along with further research to address these challenges.*

Keywords: *Christian Character Development, Christian Education, Differentiated Learning, Learning Styles, Understanding the Word of God*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model pembelajaran diferensiasi dalam konteks pendidikan agama Kristen, khususnya dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap Firman Tuhan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tantangan dalam mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dan kebutuhan untuk menciptakan metode pengajaran yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur terkait pembelajaran diferensiasi dan penerapannya dalam pendidikan agama. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, artikel, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap Firman Tuhan, pengembangan karakter Kristen, serta motivasi dan keterlibatan siswa. Namun, tantangan yang muncul antara lain meliputi peningkatan beban kerja guru, potensi ketergantungan pada gaya belajar tertentu, serta kesulitan dalam mengukur pemahaman mendalam siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dan penelitian lanjutan untuk mengatasi tantangan ini.

Kata kunci: Gaya Belajar, Pemahaman Firman Tuhan, Pembelajaran Diferensiasi, Pendidikan Agama Kristen, Pengembangan Karakter Kristen

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Kristen memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual peserta didik, dengan pemahaman Firman Tuhan sebagai landasan utama dalam membangun fondasi iman yang kuat. Namun, perbedaan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat di antara peserta didik sering kali menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Pendekatan pengajaran tradisional yang seragam dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa dengan gaya belajar atau kecepatan memahami yang berbeda, sehingga mereka mengalami hambatan dalam menghayati dan mengaplikasikan Firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang efektif dalam pendidikan agama Kristen harus mempertimbangkan perbedaan individu di antara peserta didik.

Menurut Oci (2015), penting bagi guru untuk merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa agar proses belajar mengajar menjadi lebih optimal dan bermakna. Selain itu, Arifianto, Budi yana, dan Purwoto (2021) menyoroti pentingnya penerapan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang memungkinkan mereka lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan personal terhadap Firman Tuhan. Dengan demikian, diperlukan strategi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif untuk membantu siswa menghayati dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara lebih efektif.

Model pembelajaran diferensiasi hadir sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan individu. Pembelajaran diferensiasi merupakan pendekatan yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa dalam kelas yang sama (Andajani 2022). Dalam hal ini guru mengakui bahwa setiap siswa unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga mereka menyajikan materi,

memberikan tugas, dan mengevaluasi kemajuan siswa dengan cara yang berbeda-beda.

Naibaho (2023) menjelaskan ada delapan gaya belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa dengan gaya belajar visual memahami materi lebih baik melalui gambar, diagram, atau grafik, sementara siswa auditif lebih efektif dalam menyerap informasi melalui ceramah, diskusi, atau rekaman audio. Gaya belajar kinestetik melibatkan pembelajaran melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung seperti eksperimen atau simulasi, sedangkan siswa dengan gaya verbal lebih unggul dalam memahami materi melalui membaca, menulis, dan berbicara. Siswa logis-matematis menyukai pemecahan masalah berbasis logika atau matematika, sementara mereka yang memiliki gaya interpersonal lebih optimal belajar melalui interaksi sosial seperti diskusi kelompok atau kolaborasi. Sebaliknya, siswa intrapersonal cenderung belajar secara mandiri melalui refleksi atau penugasan individu, dan siswa naturalis memahami lebih baik melalui pengamatan dunia alam, seperti flora, fauna, atau lingkungan.

Marita (2023) menekankan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dengan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang diajarkan.

Selain itu, Malana dkk (2022) juga membahas strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan agama Kristen di sekolah, dengan menyoroti pentingnya guru dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih optimal dan bermakna. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran diferensiasi dalam pendidikan agama Kristen

diharapkan dapat membantu siswa lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Firman Tuhan melalui metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing individu.

Model pembelajaran diferensiasi memungkinkan para pengajar untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar siswa. Ini penting dalam pemahaman Firman Tuhan karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan pemahaman yang berbeda terhadap agama mereka. Dengan membedakan pembelajaran, pengajar dapat membantu setiap siswa untuk terlibat secara pribadi dengan Firman Tuhan, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka (Asra 2015).

Selanjutnya, pendekatan ini juga memungkinkan pengajaran yang lebih mendalam dan relevan. Dengan memahami kebutuhan individual siswa, pengajar dapat menyajikan materi agama dengan cara yang lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengaitkan ajaran agama dengan pengalaman pribadi mereka, sehingga memperkuat pemahaman mereka terhadap Firman Tuhan.

Selain itu, model pembelajaran diferensiasi juga mempromosikan inklusivitas dan penerimaan. Dengan menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui (Pebriyanti 2023). Ini penting dalam pemahaman Firman Tuhan karena ajaran agama sering kali menekankan pentingnya kasih, toleransi, dan penghargaan terhadap semua orang.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan model pembelajaran diferensiasi dalam konteks agama juga menimbulkan tantangan. Misalnya, pengajar mungkin perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai interpretasi agama dan bagaimana cara mengakomodasi perbedaan tersebut dalam pengajaran mereka. Selain itu, mereka juga perlu memastikan bahwa

pendekatan diferensiasi tidak mengorbankan kesatuan atau inti ajaran agama yang mendasar (Bayumi et al. 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak model pembelajaran diferensiasi pada pemahaman firman Tuhan. Dampak yang dimaksud di sini adalah konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa atau tindakan. Dalam konteks lebih luas, dampak bisa menunjukkan pada efek atau pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau kejadian terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi, atau individu. Dampak dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada konteksnya dan bagaimana dampak tersebut diinterpretasikan oleh individu atau kelompok yang terlibat (Septyana et al. 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Arikunto menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa studi pustaka selain digunakan untuk memperoleh informasi dan landasan teori yang relevan dalam suatu penelitian, juga dapat digunakan sebagai sebuah metode untuk mengumpulkan dan menganalisa data (Arikunto 2012). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Data dianalisa dengan menelaah dan menginterpretasi isi dari sumber-sumber tertulis yang telah dikumpulkan lalu mengidentifikasi tema-tema utama. Selain itu, peneliti juga membandingkan dan mengontraskan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan pandangan terkait topik ini. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan pemahaman Firman Tuhan di kalangan siswa serta kontribusinya terhadap pengembangan karakter Kristen.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran diferensiasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman siswa terhadap Firman Tuhan. Hal ini dapat dilihat pada empat aspek. Pertama, pemahaman mendalam terhadap Firman Tuhan. Siswa yang belajar melalui model pembelajaran diferensiasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang mendalam terhadap Firman Tuhan. Mereka mampu mengaitkan ajaran Alkitab dengan kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan keberhasilan metode ini dalam membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai agama secara lebih bermakna.

Kedua, peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Model pembelajaran diferensiasi terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa dengan berbagai gaya belajar—visual, auditoris, atau kinestetik—untuk merasa lebih nyaman dan termotivasi karena materi disampaikan dalam format yang sesuai dengan preferensi mereka.

Ketiga, pengembangan karakter Kristen yang lebih kuat. Pendekatan diferensiasi berkontribusi pada pengembangan karakter Kristen siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan Firman Tuhan melalui metode yang beragam mengalami peningkatan dalam menerapkan nilai-nilai seperti kesabaran, kasih, dan toleransi dalam kehidupan mereka, sehingga membantu memperkuat karakter Kristen mereka.

Keempat, tingkat pemahaman yang beragam berdasarkan gaya belajar. Penelitian ini juga menemukan bahwa siswa dengan gaya belajar tertentu mencapai hasil yang lebih optimal ketika model pembelajaran disesuaikan. Sebagai contoh, siswa dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami cerita Alkitab ketika materi disajikan dalam bentuk dramatisasi atau aktivitas

interaktif, sementara siswa visual lebih terbantu dengan penyajian materi melalui gambar atau visualisasi.

Namun meskipun terdapat sejumlah dampak positif, sejumlah penulis mengemukakan adanya tantangan yang dihadapi, antara lain: 1) membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak; 2) kemungkinan ketidakmerataan kualitas pengajaran; 3) peningkatan beban kerja guru; 4) kesulitan dalam mengukur pemahaman mendalam; 5) potensi ketergantungan pada gaya belajar tertentu.

PEMBAHASAN

Pemahaman Mendalam terhadap Firman Tuhan

Model pembelajaran diferensiasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mendalam siswa terhadap Firman Tuhan. Dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa, pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memahami ajaran Alkitab secara lebih personal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, siswa dengan gaya belajar visual dapat memahami ajaran melalui diagram atau ilustrasi, sementara siswa kinestetik lebih mudah menyerap nilai-nilai Alkitab melalui aktivitas dramatisasi atau simulasi.

Menurut penelitian Marita (2023), pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Hal ini membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai spiritual, seperti kasih dan pengampunan, sehingga Firman Tuhan menjadi lebih bermakna dalam kehidupan mereka.

Selain itu, penelitian Salassa dkk (2023) menekankan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat meningkatkan efektivitas pengajaran Pendidikan Agama Kristen. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memperhatikan keunikan setiap

individu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, prinsip ini diadaptasi dengan menyusun strategi pengajaran yang sesuai dengan profil siswa, seperti gaya belajar, kesiapan, dan minat mereka. Salassa dkk berkesimpulan bahwa dalam Pendidikan Agama Kristen, ini berarti memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti mendiskusikan aplikasi praktis ajaran Alkitab dalam konteks keluarga, masyarakat, atau gereja.

Implementasi pembelajaran berdiferensiasi juga memungkinkan siswa untuk mengaitkan ajaran Alkitab dengan konteks kehidupan mereka, sehingga meningkatkan relevansi dan aplikasi praktis dari Firman Tuhan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga mendukung perkembangan spiritual dan karakter Kristen siswa.

Peningkatan Motivasi dan Keterlibatan Siswa

Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Kristen. Dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar dan minat individu siswa, pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa.

Salah satu penelitian yang mendukung hal ini adalah studi oleh Semuel (2024), yang meneliti penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 5 Mamasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, karena materi disajikan sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terlibat dalam proses belajar, yang pada gilirannya memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Alkitab.

Selain itu, penelitian Marita (2023) juga menyoroti pentingnya adaptasi pembelajaran dalam menghadapi tantangan teknologi pendidikan. Mereka menekankan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam mempelajari Firman Tuhan. Pendekatan ini juga membantu siswa mengaitkan ajaran Alkitab dengan konteks kehidupan sehari-hari, menjadikan pembelajaran lebih relevan dan bermakna.

Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran agama, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Kristen. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran yang lebih personal dan relevan, yang pada akhirnya memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Firman Tuhan.

Pengembangan Karakter Kristen yang Lebih Kuat

Pengembangan karakter Kristen yang kuat merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan agama Kristen. Penerapan model pembelajaran berdiferensiasi telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan ini dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Kristen seperti kesabaran, kasih, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu strategi yang digunakan adalah melibatkan siswa dalam proyek kelompok yang menekankan kerja sama dan saling menghargai. Melalui aktivitas ini, siswa belajar menerapkan ajaran Firman Tuhan dalam konteks nyata, sehingga nilai-nilai Kristen tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam interaksi sosial mereka. Menurut penelitian Salassa dkk (2023),

pembelajaran yang memfasilitasi interaksi sosial dan refleksi personal membantu siswa untuk tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mengaplikasikannya dalam membangun karakter yang berintegritas.

Selain itu, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan tingkat kesiapan dan minat siswa. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa dan menghargai perbedaan individu. Dengan demikian, siswa dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter Kristen yang kuat (Tanduklangi 2024).

Implementasi pembelajaran berdiferensiasi juga mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Siswa yang terlibat secara aktif cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap ajaran Alkitab dan lebih termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi yang ditingkatkan oleh pembelajaran berdiferensiasi berdampak positif pada penguatan hubungan spiritual siswa dengan Firman Tuhan (Widiyaningtyas dan Duha 2023). Dengan demikian, penerapan model pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan agama Kristen tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa terhadap ajaran Alkitab, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam pengembangan karakter Kristen yang lebih kuat dan berintegritas.

Tingkat Pemahaman yang Beragam Berdasarkan Gaya Belajar

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, pendekatan ini memiliki dampak signifikan

dalam mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap Firman Tuhan.

Pertama, mengakomodasi gaya belajar visual. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung lebih efektif dalam memahami informasi melalui representasi visual seperti gambar, diagram, atau video. Dalam pembelajaran agama Kristen, penggunaan media visual seperti ilustrasi cerita Alkitab, peta geografis lokasi-lokasi penting dalam Alkitab, atau video dramatization dari peristiwa Alkitab dapat membantu siswa visual menginternalisasi pesan spiritual dengan lebih baik. Penelitian oleh Himmah dan Nugraheni (2023) menekankan pentingnya mengenali gaya belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, termasuk penggunaan media visual untuk meningkatkan pemahaman siswa .

Kedua, mengakomodasi gaya belajar auditori. Siswa dengan gaya belajar auditori lebih responsif terhadap informasi yang disampaikan secara lisan. Dalam konteks pembelajaran agama Kristen, metode seperti diskusi kelompok, ceramah, atau mendengarkan rekaman audio dari ayat-ayat Alkitab dapat meningkatkan pemahaman siswa auditori. Hal ini sesuai penelitian Himmah dan Nugraheni (2023) bahwa pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan berbagai gaya belajar, termasuk auditori.

Ketiga, mengakomodasi gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar kinestetik belajar lebih efektif melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Dalam pembelajaran agama Kristen, kegiatan seperti drama, simulasi peristiwa Alkitab, atau proyek layanan masyarakat yang mencerminkan ajaran Kristen dapat membantu siswa kinestetik memahami dan menerapkan Firman Tuhan. Penelitian Himmah dan Nugraheni (2023) juga menyoroti pentingnya mengenali gaya belajar kinestetik dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Pada intinya, seperti dikemukakan Hidayat dkk (2023), pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa—seperti visual, auditori, atau kinestetik—

mempermudah mereka dalam menyerap makna firman Tuhan. Selain itu, pendekatan ini meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa, membuat mereka merasa dihargai dan lebih antusias dalam belajar.

Pembelajaran diferensiasi juga mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, sehingga siswa dapat merenungkan hubungan antara ayat-ayat Alkitab dengan kehidupan mereka. Model ini juga efektif dalam menanamkan nilai-nilai kristiani, dengan mengajak siswa mengaplikasikan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui karya seni yang menggambarkan kasih dan pengampunan.

Lebih lanjut, pembelajaran terdiferensiasi membantu mengurangi kesenjangan pemahaman antara siswa, memastikan setiap siswa merasa didukung dan tetap termotivasi. Terakhir, model ini mendorong pengembangan karakter berintegritas, dengan siswa belajar menerapkan nilai-nilai Alkitab seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat dalam kehidupan nyata.

Dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga membuat mereka merasa dihargai sebagai individu dengan kebutuhan belajar yang unik. Penelitian Himmah dan Nugraheni (2023) menegaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar dengan memperhatikan perbedaan individu siswa.

Tantangan Penerapan Pembelajaran Diferensiasi dalam Memahami Firman Tuhan

Namun meskipun secara pembelajaran diferensiasi memiliki sejumlah dampak positif dalam pembelajaran Firman Tuhan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Tomlinson dan Imbeau (2023) mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan pembelajaran diferensiasi adalah kebutuhan

akan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Guru diharuskan untuk merencanakan dan menyiapkan materi yang bervariasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, yang memerlukan persiapan ekstra dan penggunaan sumber daya yang lebih luas.

Proses ini, menurut Tomlinson dan Imbeau, tidak hanya memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyusunan rencana pembelajaran, tetapi juga bisa menjadi beban tambahan bagi guru, terutama di kelas yang besar atau dengan banyak variasi kebutuhan siswa. Selain itu, penciptaan materi yang relevan dan berbeda untuk setiap kelompok siswa memerlukan keterampilan dan kreativitas yang tinggi, yang bisa menjadi tantangan signifikan jika sumber daya terbatas, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun materi ajar yang tersedia.

Kedua, kemungkinan ketidakmerataan kualitas pengajaran. Hal ini dikemukakan Subban (2006). Menurutnya, ketika guru terlalu fokus menyesuaikan pengajaran berdasarkan gaya belajar individu siswa—seperti visual, auditori, atau kinestetik—ada potensi bahwa materi yang disampaikan tidak akan tercakup secara menyeluruh. Fokus yang berlebihan pada gaya belajar tertentu dapat menyebabkan pengajaran yang lebih terfragmentasi, sehingga beberapa aspek penting dari materi ajar, termasuk dalam konteks memahami firman Tuhan, mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang parsial atau terbatas, di mana siswa yang belajar dengan metode yang lebih dominan tidak mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik tersebut, sehingga mengurangi kedalaman pemahaman mereka secara keseluruhan.

Ketiga, peningkatan beban kerja guru. Suwastini et al. (2021) menjelaskan bahwa pembelajaran terdiferensiasi dapat secara signifikan meningkatkan beban kerja guru. Guru dituntut untuk mempersiapkan materi yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa, baik itu berdasarkan gaya belajar, kemampuan, atau minat mereka. Proses ini memerlukan waktu tambahan

untuk merancang berbagai aktivitas, sumber daya, dan penilaian yang relevan dengan setiap kelompok siswa. Bagi guru yang mengelola kelas dengan banyak siswa, beban kerja ini bisa menjadi sangat berat, mengingat mereka harus memonitor dan mendukung setiap siswa dalam berbagai jalur pembelajaran yang berbeda. Akibatnya, meskipun tujuan pembelajaran diferensiasi adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tantangan ini dapat menyebabkan kelelahan bagi guru, mengurangi efisiensi pengajaran, dan mempengaruhi kualitas pengalaman belajar secara keseluruhan.

Keempat, kesulitan dalam mengukur pemahaman mendalam. Ini merupakan tantangan lain yang dikemukakan King (1993). Ketika pembelajaran terlalu fokus pada menciptakan kenyamanan bagi siswa dengan menyesuaikan gaya belajar mereka, ada risiko bahwa pemahaman siswa terhadap materi menjadi dangkal. Fokus yang berlebihan pada metode yang disukai siswa, seperti visual atau kinestetik, bisa membuat mereka lebih nyaman dengan cara belajar mereka, tetapi tidak menjamin bahwa mereka benar-benar memahami inti dan kedalaman materi tersebut.

Dalam konteks pemahaman firman Tuhan, misalnya, pendekatan yang terlalu ringan atau berbasis gaya belajar tertentu dapat menghalangi siswa untuk menggali makna yang lebih dalam dan reflektif, serta hubungan yang lebih kompleks antara ajaran Alkitab dan kehidupan mereka. Sebagai hasilnya, meskipun siswa merasa nyaman dengan metode pembelajaran tertentu, mereka mungkin tidak mencapai tingkat pemahaman yang lebih mendalam dan kritis yang diperlukan untuk mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, potensi ketergantungan pada gaya belajar. Dunn dan Dunn (1993) (1993) mengemukakan bahwa ketika siswa terus-menerus diberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar favorit mereka—seperti visual, auditori, atau kinestetik—mereka mungkin menjadi terlalu bergantung pada metode

tersebut. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas mereka dalam mengakses dan memahami materi dengan pendekatan lain yang mungkin lebih efektif untuk konteks tertentu.

Dalam konteks memahami firman Tuhan, misalnya, jika siswa terbiasa dengan pembelajaran visual, mereka mungkin mengalami kesulitan saat diminta untuk mendalami teks Alkitab melalui pendekatan yang lebih verbal atau reflektif. Ketergantungan pada gaya belajar yang terbatas ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memahami materi secara lebih holistik, serta mengurangi keterbukaan mereka terhadap metode pengajaran yang mungkin lebih mendalam atau sesuai untuk topik tertentu.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian pustaka ini menunjukkan bahwa pembelajaran diferensiasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap Firman Tuhan, dengan menyesuaikan materi dan metode sesuai dengan gaya belajar individu, serta memperkuat pengembangan karakter Kristen melalui nilai-nilai seperti kasih dan kesabaran. Namun, penerapannya menghadapi beberapa tantangan, antara lain kebutuhan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk mempersiapkan materi yang berbeda sesuai gaya belajar siswa, serta potensi ketidakmerataan kualitas pengajaran jika penyesuaian gaya belajar terlalu mendominasi. Selain itu, beban kerja guru yang meningkat, kesulitan dalam mengukur pemahaman mendalam siswa, dan potensi ketergantungan pada gaya belajar tertentu dapat menghambat pemahaman yang lebih komprehensif dan fleksibel terhadap ajaran Alkitab. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mengeksplorasi penerapan pembelajaran diferensiasi secara lebih seimbang dalam konteks pendidikan agama Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andajani, Kudubakti. 2022. "Modul Pembelajaran Berdiferensiasi." *Mata Kuliah Inti Seminar Pendidikan Profesi Guru 2*.
- Arifianto, Yonatan Alex, Hardi Budiyan, dan Paulus Purwoto. 2021. "Model dan Strategi Pembelajaran Yesus berdasarkan Injil Sinoptik dan Implementasinya bagi Guru Pendidikan Agama Kristen." *Harati: Jurnal Pendidikan Kristen* 1, no. 1: 1–17. <https://doi.org/10.54170/harati.v1i1.23>.
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asra, Sumiati. 2015. *Metode Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Bayumi, Efriyeni Chaniago, Fauzie, Gustap Elias, Hapizoh, dan Zainudin Ahmad. 2021. *Penerapan Model Pembelajaran Berdiferensiasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dunn, Rita Stafford, dan Kenneth J Dunn. 1993. *Teaching secondary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 7-12. (No Title)*. Allyn and Bacon.
- Hidayat, Udin Firman, Martha Megawati Pasaribu, Djoys Anneke Rantung, dan Noh Ibrahim Boiliu. 2023. "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Adaptif dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Pendidikan." *Journal on Education* 5, no. 2: 3492–3506. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1032>.
- Himmah, Fakinatul Izzun, dan Nursiwi Nugraheni. 2023. "Analisis Gaya Belajar Siswa untuk Pembelajaran Berdiferensiasi." *Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD)* 4, no. 1: 31. <https://doi.org/10.30595/jrpd.v4i1.16045>.
- King, Alison. 1993. "From sage on the stage to guide on the side." *College teaching* 41, no. 1: 30–35.
- Malana, Soni Laiju, Juliana Loes, dan Yosinta Lande. 2022. "Strategi Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah." *Vox Veritatis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 2: 88–96. <http://jurnal.stak-kupang.ac.id/index.php/voxveritatis/article/view/13%0A>.
- Marita, Peggy Lucia. 2023. "Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen." *Jurnal Shanan* 7, no. 1: 159–74. <https://doi.org/10.33541/shanan.v7i1.4665>.
- Naibaho, Dwi Putriana. 2023. "Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Mampu Meningkatkan Pemahaman Belajar Peserta Didik." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 2: 81–91.

- Oci, Markus. 2015. "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 2, no. 1: 143–60. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v2i1.10>.
- Pebriyanti, Diantika. 2023. "Pengaruh Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Pemenuhan Kebutuhan Belajar Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar." *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi* 5, no. 01: 89–96. <https://doi.org/10.53863/kst.v5i01.692>.
- Salassa, Alin, Risna Rombe, dan Jenri Fani Parinding. 2023. "Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Menurut Ki Hajar Dewantara Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen." *Jurnal Pendidikan dan Keguruan* 1, no. 6: 541–54.
- Semuel. 2024. "Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 5 Mamasa." *PEADA': Jurnal Pendidikan Kristen* 5, no. 1: 15–29. <https://doi.org/10.34307/peada.v3i2.86>.
- Septyana, Elsa, Nika Dewi Indriati, Intan Indiaty, dan Lilik Ariyanto. 2023. "Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X Boga 1 SMK di Semarang pada Materi Program Linear" 6, no. 2: 85–94.
- Subban, Pearl. 2006. "Differentiated instruction: A research basis." *International education journal* 7, no. 7: 935–47.
- Suwastini, Ni Komang Arie, Ni Kadek Ayu Rinawati, IGASR Jayantini, dan G R Dantes. 2021. "Differentiated instruction across EFL classrooms: A conceptual review." *Tell-Us Journal* 7, no. 1: 14–41.
- Tanduklangi, Rinaldus. 2024. "Strategi Diferensiasi Proses dalam Pencapaian Tujuan Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen." *Harati Jurnal Pendidikan Kristen* 4, no. 2: 146–57. <https://doi.org/10.54170/harati.v4i2.423>.
- Tomlinson, Carol Ann, dan Marcia B Imbeau. 2023. *Leading and managing a differentiated classroom*. Ascd.
- Widiyaningtyas, Ester, dan Meldiana Duha. 2023. "Pendidikan Agama Kristen Dalam Pembentukan Karakter Melalui Pembelajaran Blended Learning." *Inculco Journal of Christian Education* 3, no. 3: 314–32. <https://doi.org/10.59404/ijce.v3i3.171>.